

УДК 316.733

Ганский В.А., Андрейчик Е.В.

Ганский Владимир Александрович, кандидат исторических наук, кандидат экономических наук, доцент, руководитель центра туризма, Институт предпринимательской деятельности, ул. Серафимовича 11, 220033 г. Минск, Беларусь, ganski@tut.by.

Андрейчик Екатерина Викторовна, магистр исторических наук, старший преподаватель кафедры истории и туризма, Полоцкий государственный университет, ул. Стрелецкая 4, 211400, г. Полоцк, Беларусь, k.andreichyk@psu.by.

Место историко-культурного наследия в процессах европейской интеграции (1973-2014 гг.)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению трансформации места и роли историко-культурного наследия в процессах европейской интеграции второй половины XX – начала XXI вв. Выделены и проанализированы этапы трансформации политики Европейского экономического сообщества и Европейского союза относительно вопросов историко-культурного наследия, характеризующие изменения в представлениях о историко-культурном наследии на союзном уровне, процессы осознания на уровне союзного руководства развития чувства европейской идентичности на основе общих ценностей, совместной истории и культуры, а также продвижении толерантности и взаимопонимания между европейцами в процессах союзного строительства. Рассмотрены союзные программы, финансирующие проекты в сфере историко-культурного наследия, а также программы, фонды и инициативы Европейского союза, поддерживающие потенциал сферы историко-культурного наследия в качестве катализатора социально-экономического развития.

Ключевые слова: Европа, Европейский союз, культура, историко-культурное наследие, интеграция, финансирование культуры, культурная политика.

Ganski U.A., Andreichyk K.V.

Ganski Uladzimir Aliaksandravič, PhD in History, PhD in Economics, Associate professor, Head of Center for Tourism Studies, Institute of Entrepreneurial Activity, 11 Serafimoviča Str., 220033, Minsk, Belarus, ganski@tut.by.

Andreichyk Katsiaryna Viktaraŭna, M.A. in History, Senior lecturer, Department of History and Tourism, Polotsk State University, 4 Stralieckaja str., 211400, Polatsk, Belarus, k.andreichyk@psu.by.

Place of historical and cultural heritage in the processes of European integration (1973-2014)

Abstract. The article presents the transformation of the place and role of historical and cultural heritage in the processes of European integration of the second half of the XX – early XXI centuries. The text revealed the stages of transformation of the policy of the European economic community and the European Union on the issues of historical and cultural heritage, characterizing the changes in the ideas of historical and cultural heritage at the Union level, the processes of awareness at the level of the Union leadership of the development of a sense of European identity based on common values, common history and culture, as well as the promotion

of tolerance and mutual understanding between Europeans in the processes of Union building. The paper highlights the Union programs, financing projects in the field of historical and cultural heritage, as well as programs, funds and initiatives of the European Union, supporting the potential of the sphere of historical and cultural heritage as a catalyst for socio-economic development.

Keywords: Europe, European Union, culture, historical and cultural heritage, integration, financing of culture, cultural policy.

Культурным капиталом Европы является огромное разнообразие историко-культурного наследия, на основе которого в настоящее время предпринимаются попытки формирования общей идентичности жителей стран Европейского Союза. Основой послевоенных процессов европейской интеграции было, в частности, стремление к укреплению мира и созданию пространства безопасности (недопущение господства одного государства над другими), стремление к укреплению демократии, а также страх перед растущей мощью СССР. Экономическое сотрудничество должно было внести свой вклад в улучшение условий жизни граждан и экономического роста национальных экономик. Среди целей, поставленных перед Европейским объединением угля и стали, Европейским экономическим сообществом, и Европейским сообществом по атомной энергии не содержатся дефиниции историко-культурного наследия и упоминаний об интеграции государств-членов в этой сфере. Однако шестьдесят лет поэтапной интеграции показали, что эти процессы не возможны без участия общих ценностей, культурного наследия и истории. Этим и были вызваны изменения в подходе к широко понимаемому сектору историко-культурного наследия, как в сфере науки и культуры, так и в политике. В результате Европейский союз разработал формулу действий, учитывающей роль историко-культурного наследия в стимулировании социально-экономического развития. Как показано в данной главе, при соблюдении принципа субсидиарности сектор историко-культурного наследия играет все большую политическую роль на общеевропейском уровне.

Начало активизации нового импульса интеграции для многих стран Центральной и Восточной Европы в структуры ЕС совпало с ростом интереса к историко-культурному наследию и возможностям использования его в интеграционных действиях и программах развития. Для этих стран европейская интеграция означает не только большие возможности финансирования проектов в сфере историко-культурного наследия, но и развитие нового мышления в этой сфере как на уровне центральных органов власти, так и на уровне местного самоуправления.

В начальный период функционирования Европейского экономического сообщества (ЕЭС) вопросами сферы историко-культурного наследия занимался в основном Совет Европы, однако его действия были ограничены рамками рекомендаций, резолюций и деклараций, т.е. правовых актов необязательного характера (соглашения и конвенции еще должны быть ратифицированы государствами-членами). Действия, использующие сферу историко-культурного наследия (такие как поддержка культурных проектов в контексте устойчивого развития или направленных на формирование чувства европейской идентичности) были приняты ЕЭС только тогда, когда оказалось, что исключительно экономического или политического сотрудничества не достаточно для того, чтобы европейское сообщество имело чувство общности, которое необходимо для углубления процессов интеграции.

Наличие тематики историко-культурного наследия в политике ЕЭС можно разделить на несколько этапов. В начальный период (1950-1977 гг.) ЕЭС было сосредоточено прежде всего на формировании принципов взаимодействия, учитывающих интересы всех государств-членов, и принципах демократического представительства в процессе представления и принятия решений, формируя скорее общность интересов, чем историко-культурную общность. Однако оказалось, что этого недостаточно, чтобы построить целостное ЕЭС, особенно в контексте студенческих протестов в 1968 г., нефтяного кризиса начала 1970-х гг. и последовавшей за ним рецессии. Начало в этой сфере было положено Декларацией о европейской идентичности, принятой в Копенгагене 14 декабря 1973 г. [2, p. 264-267]. Следующим шагом на пути построения

политики ЕЭС в сфере историко-культурного наследия была резолюция Европейского парламента о защите прав европейской культуры 1974 г., в которой предлагались меры, направленные на защиту историко-культурного наследия путем создания реестров культурных благ, обеспечение финансовой поддержки реставраторской деятельности и борьбу с незаконным оборотом материальных историко-культурных ценностей. Два года спустя в перечень рекомендаций было добавлено продвижение культурного обмена в сфере наследия, который является инструментом построения европейской идентичности. По мнению некоторых специалистов, эти действия выходили за рамки правовой базы договора о создании ЕЭС, однако были продолжены и развивались в последующие годы. В конце 1977 г. Европейская комиссия опубликовала коммюнике для Совета ЕЭС, в котором впервые выдвинула задачи в сфере историко-культурного наследия. Для начала предлагалось обеспечить реализацию базовых договорных свобод в этой сфере, т.е. свободного передвижения людей и товаров (в данном случае – благ и объектов историко-культурного наследия). Также были подняты вопросы налогообложения сферы историко-культурного наследия [4, р. 362-363].

Следующие пять лет (до 1982 г.) – это период, когда стало укрепляться убеждение, что историко-культурное наследие может играть определенную роль в реализации целей экономической и социальной политики. Европейский парламент после выборов в 1979 г. создал отдельную парламентскую комиссию по вопросам культурной политики, в сферу деятельности которой входили и вопросы историко-культурного наследия. А Европейская комиссия направила еще одно коммюнике, в котором было сделано заключение о необходимости усиления действий ЕЭС в сфере историко-культурного наследия. Воздерживаясь от формального создания единой культурной политики и вмешательства тем самым в компетенцию государств-членов, в то же время предлагалась активизация деятельности в сфере поддержки свободного перемещения культурных благ, улучшения условий жизни и работы сотрудников данного сектора, сохранения историко-культурного наследия (в первую очередь памятников архитектуры). Документ был опубликован сразу же после первой неформальной встречи министров культуры государств-членов ЕЭС, которая состоялась 17-18 сентября 1982 г. в Неаполе [4, р. 363-364].

Период 1982-1986 гг. – это время первых практических действий ЕЭС в сфере историко-культурного наследия. Настоящим прорывом стала Торжественная декларация о Европейском союзе, подписанная в Штутгарте в июне 1983 г. [1]. Главы государств-членов призывали к интенсификации сотрудничества в области наследия, в частности, в области продвижения общего историко-культурного наследия, являющегося воплощением европейской идентичности. Документ определял поддержку Европейского фонда и Европейского университетского института во Флоренции, повышение уровня знаний о европейской истории и культуре, изучение возможностей реализации совместных мероприятий, направленных на защиту и продвижение историко-культурного наследия, популяризацию европейской культуры, укрепление контактов между специалистами в этой сфере из стран-членов, а также более широкое распространение информации о совместном историко-культурном наследии в ЕЭС и за его пределами. С 1984 г. проводятся регулярные официальные встречи министров, ответственных за вопросы историко-культурного наследия. Анализ документов в этой сфере показывает, что большое значение придавалось разграничению действий ЕЭС и государств-членов в области историко-культурного наследия (в соответствии с принципом субсидиарности) [4, р. 362-367]. Данная сфера рассматривалась в первую очередь как элемент работы ЕЭС, направленный на повышение качества жизни граждан через экономическое и социальное развитие. Европейский совет вместе с Европарламентом выпустили ряд резолюций, касающихся, в частности, международных туристических маршрутов культурного туризма, защиты и охраны историко-культурного наследия.

В 1980-е гг. была разработана инициатива «Европейский город культуры» (1985 г.), в настоящее время называемая «Культурная столица Европы». Разработана была также первая программа, финансирующая проекты в сфере историко-культурного наследия («Программа защиты архитектурного наследия», 1984-1996 гг.), задачей которой была поддержка реставрационных работ, установление стандартов в области технического обслуживания памятников истории и культуры, а также привлечения внимания властей и общественности к проблемам сохранения историко-культурного наследия, создание европейской сети сотрудничества в данной сфере [8, р. 38-41].

Следующим этапом развития действий ЕЭС в области историко-культурного наследия стал период 1987-1992 гг. Особенно важным был 1987 г., так как именно тогда был создан Совет министров, ответственных за вопросы историко-культурного наследия, – собирался он, как правило, один или два раза в год в государствах, председательствующих в ЕЭС в данном полугодии. В это время также был создан Комитет по вопросам культуры, который представлял собой рабочую группу экспертов из всех государств-членов, регулярно встречающихся с целью согласования отдельных элементов действий ЕЭС в данной сфере. 17 ноября 1989 г. Европейский парламент принял еще один важный для историко-культурного наследия документ – «Initiating cultural activities in the EC» («Начало культурной деятельности в ЕЭС») [1].

Реальное начало действий в рамках политики ЕЭС в сфере историко-культурного наследия положило подписание Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 г., давая формальное начало не только Европейскому союзу (ЕС), но и его деятельности в сфере историко-культурного наследия. Уже в статье 3 Договора (в настоящее время – статья 6 консолидированной версии Договора о функционировании Европейского союза) записано, что одной из целей Союза является содействие расцвету культур государств-членов. Сфере культуры была посвящена отдельная статья, в которой четко указано, что в компетенции ЕС находится поощрение культурного разнообразия Европы при одновременном подчеркивании значения общего европейского наследия. Однако Евросоюз не должен и не может заменить государства-члены в формировании политики в сфере историко-культурного наследия – в соответствии с принципом субсидиарности ЕС может лишь дополнять действия национальных государств в перечисленных областях [1].

Особого внимания заслуживает параграф 4, подчеркивающий необходимость включения вопросов историко-культурного наследия в процессы формирования политик сообщества в других сферах. Благодаря этому широко понимаемое историко-культурное наследие стало присутствовать в структурных фондах и программах сообщества, не предназначенных непосредственно для этой сферы. Маастрихтский договор не нарушил правила консенсуса при принятии решений в сфере историко-культурного наследия Советом министров культуры (процедура совместного решения с Европейским парламентом). Новая версия действующего договора, введенная Лиссабонским договором [1], изменила эти принципы. Историко-культурное наследие наряду с другими отраслями было охвачено принципом голосования квалифицированным большинством и обычной законодательной процедурой (модифицированной процедурой принятия решений, подробно описанной в статье 294). Дополнительные условия, применяемые в ЕС в сфере историко-культурного наследия, включают в себя статью 87(3) (d) Договора (в настоящее время статья 107) [1], которая позволяет государствам-членам финансовое содействие в области продвижения достижений истории и культуры и охраны объектов историко-культурного наследия, при условии, что такие действия не нарушают определенных в ЕС правил свободной конкуренции.

В XXI в. прорывом в этой сфере оказался документ «Европейская повестка дня для культуры в эпоху глобализации мира», который определяет сферу деятельности ЕС в области культуры и историко-культурного наследия: поощрение культурного разнообразия и межкультурного диалога, продвижение и использование культуры в качестве катализатора для творчества и инноваций в контексте целей Лиссабонской стратегии, продвижение историко-культурного

наследия в качестве важного элемента построения внешних отношений ЕС, а также точек соприкосновения и соглашений с другими партнерами, не входящими в ЕС [3, р. 44-46].

В настоящее время в ЕС деятельность в сфере историко-культурного наследия финансируется из двух источников. Первый источник – это союзные программы и в особенности основной инструмент культурной политики ЕС, которым ранее являлась программа «Культура 2007-2013», а с 2014 г. является программа «Творческая Европа». Вторым источником – это возможность финансирования проектов в сфере историко-культурного наследия европейскими структурными фондами. Союзные программы поддерживают реализацию так называемых «мягких проектов», которые в случае историко-культурного наследия в основном концентрируются на реализации широко понимаемых мероприятий в сфере наследия, научных исследований и образовательных программ, восстановительных и реставрационных работ. Организации, которые хотели бы реализовать проект, связанный с инфраструктурой наследия (ремонтно-реставрационные и восстановительные работы, адаптация для современного использования объектов индустриального или военного наследия), могут получить такую поддержку в рамках программ, реализуемых из бюджета структурных фондов ЕС. Дополнительным различием между этими двумя источниками финансирования является необходимость международного сотрудничества в рамках программ ЕС (т.е. поиск иностранных партнеров для проектов), которая не является обязательной в рамках операционных программ, финансируемых из структурных фондов ЕС. В отличие от союзных программ (которые в большинстве находятся в ведении Европейской комиссии и доступны для всех государств-членов на таких же принципах), диапазон возможностей финансирования историко-культурного наследия в рамках структурных фондов зависит от каждого отдельного государства-члена ЕС. Именно они формируют и согласовывают с Европейской комиссией операционные программы, решая тем самым вопросы приоритетности финансирования проектов в области историко-культурного наследия в конкретный период действия той или иной программы.

Как уже отмечалось, первая программа ЕС в сфере историко-культурного наследия и, в частности, охраны объектов архитектурного наследия, была разработана еще в 1980-х гг. Однако только следующее десятилетие позволило более широкое развитие союзных программ в области сохранения и популяризации совместного европейского историко-культурного наследия. В Европейской комиссии функционировала генеральная дирекция, ответственная за действия в сфере историко-культурного наследия и координировавшая три программы: «Рафаэль» (охрана историко-культурного наследия), «Калейдоскоп» (искусство и творчество) а также «Ариан» (книжное дело), которые позднее были заменены рамочной программой «Культура 2000» (2000-2006 гг.), а позднее «Культура 2007-2013». Вопросы историко-культурного наследия учитываются в настоящее время во многих союзных программах (например, «Европа для граждан», которая основывается на статье 167 Договора, программа «Обучение через всю жизнь», «Молодежь» или «7. Рамочная программа в области исследований и технологического развития»), а также в многочисленных операционных программах в государствах-членах, финансируемых из средств структурных фондов ЕС. Историко-культурное наследие представляет собой также элемент Европейской политики соседства, в частности, в аспекте, касающемся государств, лежащих к югу от ЕС: Евро-Средиземноморский фонд диалога культур имени Анны Линд, которая является основным инструментом социальной программы барселонского процесса «Союз для Средиземноморья». Благодаря этому можно утверждать, что историко-культурное наследие находится в орбите интересов ЕС в различных областях. Эта ситуация однако имеет также отрицательный аспект – некоторые специалисты видят в этом инструментальную трактовку историко-культурного наследия так и на европейском, так и национальном уровнях.

Программа «Культура», функционировавшая в период 2007-2013 гг. и имевшая общий бюджет 400 млн евро, имела характер рамочной программы, т.е. охватывающей все сферы культуры (в т.ч. историко-культурное наследие) и предыдущие действия ЕС в отношении

этого сектора. Были выделены три основные цели этой программы: продвижение межкультурного диалога; содействие мобильности людей из сферы управления и исследования историко-культурного наследия; поддержка международного обмена объектами наследия.

Больше всего средств в рамках данной программы (77%) были предназначены на проекты, реализовывавшиеся операторами историко-культурного наследия со всей Европы (сфера 1). Их основой являлось партнерство (не менее трех соисполнителей в краткосрочных проектах, и не менее пяти в долгосрочных проектах), некоммерческий характер и объем бюджет (от 100 тыс. евро, из которых 50% могло быть грантом Европейской комиссии). Помимо проектов с участием организаций из стран, участвующих в программе, также была предусмотрена возможность реализации проектов в третьих странах. В проектах второго типа (сфера 2) организации, действующие на уровне ЕС, могли получить операционные гранты. В рамках программы вручается также Награда имени Мелины Меркури (для городов, которые в данном году имеют звание Европейской столицы культуры). Европейский союз кроме того вручает отдельные премии в области историко-культурного наследия, архитектуры и искусства.

На 2014-2020 гг. подготовлена программа, которая сочетает в себе сферы программ «Культура» и «Медиа». Предполагаемый бюджет программы составляет до 1,8 млрд евро (из которых около 900 млн евро пойдут на проекты до этого времени финансировавшиеся из средств программы «Медиа»), который существенным образом должен повлиять на улучшение ситуации сектора историко-культурного наследия и творческих индустрий в Европе. Непосредственный учет этих последних категорий представляет собой определенную новизну в подходе ЕС, показывая, что в ЕС осознают роль историко-культурного наследия в создании рабочих мест и стимулировании экономического роста в Европе, что, в свою очередь, согласуется с положениями стратегии Европа-2020.

Стратегия предполагает видение социальной рыночной экономики для Европы XXI в. и определяет следующие приоритеты:

- а) разумный рост: развитие экономики, основанное на знаниях и инновациях;
- б) устойчивый рост: создание экономики, основанной на целесообразном использовании ресурсов, экологии и конкуренции;
- в) всеобъемлющий рост: способствование повышению уровня занятости населения, достижение социального и территориального согласия [1].

Готовя предложение программы, Европейская комиссия предусмотрела 210 млн. евро на новый механизм финансовых гарантий, которые будут позволять небольшим субъектам получение банковские кредиты, а также 60 млн. евро, на поддержку политики сотрудничества и инновационного подхода в создании публичности и новых бизнес-моделей в сфере историко-культурного наследия.

Интерес институций ЕС влиянием историко-культурного наследия на социальное и экономическое развитие был изначально незначительным. Первой программой ЕС, которая принимала во внимание социально-экономическое измерение историко-культурного наследия, правда в весьма ограниченном объеме, была Рамочная программа «Культура 2000» (2000-2006 гг.). Одной из ее целей, упомянутой на седьмом месте, был учет роли историко-культурного наследия в социально-экономическом развитии. От прямого учета этого измерения историко-культурного наследия в очередной программе ЕС «Культура 2007-2013» однако отказались. Первое исследование вклада историко-культурного наследия в экономику было сделано по заказу Генеральной дирекции по вопросам образования и культуры только в 2005-2007 гг. Во внимание принималось не только историко-культурное наследие как традиционная область сферы культуры, но и культурные и креативные индустрии. Результаты исследования показывают, что историко-культурное наследие играет важную роль в экономике стран-членов ЕС. Обороты в этой и смежных отраслях почти в 2,5 раза больше, чем в автомобильной промышленности и в сфере новых технологий. Средняя добавленная стоимость сектора в ВВП Евро-

пейского союза составила 2,6% – больше чем в секторе недвижимости, химической и текстильной промышленности. Самые высокие показатели (выше 3%) приходятся на Францию, Великобританию, Норвегию, Финляндию и Данию. Центральная и Восточная Европа в этом рейтинге представлена плохо – Польша – 1,2%, Чехия – 2,3%, Словакии – 2%, Словения – 2,2%, Эстония – 2,3%, Литва – 1,7%, Латвия – 1,6%, Румыния – 1,4%, Болгария – 1,2%. Сфера историко-культурного наследия и смежные индустрии являются также важным работодателем: 3,1% работников в ЕС работают в широко понимаемой сфере культуры. Более того, занятость в этом секторе стабильно растет, в то время как общий уровень занятости в ЕС может даже в отдельные периоды падать. В целом, в странах, присоединившихся к ЕС уже в XIX в., общая занятость в сфере историко-культурного наследия и культурного туризма, по разным оценкам, составляет около 2,5% от общей численности работающих [7, p. 222-234].

Прошло достаточно много времени, прежде чем сфера историко-культурного наследия как отдельная область вмешательства появилась в постановлениях Европейского фонда регионального развития. Только начиная с финансового периода 2007-2013 гг. он включает проекты инвестиций в культуру, т.е. в защиту и популяризацию историко-культурного наследия и развитие культурной инфраструктуры, поддержку социально-экономического развития, сбалансированное развитие туризма и повышение привлекательности регионов, также являясь поддержкой для совершенствования услуг в сфере историко-культурного наследия с высокой добавленной стоимостью. Предыдущий финансовый период 2000-2006 гг. включал мероприятия в сфере историко-культурного наследия только в сочетании с туризмом и с акцентом на него. Новые положения о структурных фондах позволяют уже более широкое использование этих средств в сфере историко-культурного наследия, которое само по себе рассматривается уже как область, оказывающая непосредственное влияние на социально-экономическое развитие регионов.

Роль историко-культурного наследия в устойчивом развитии регионов подчеркивает коммюнике Еврокомиссии для Европейского парламента и Европейского Совета, которое касается политики сплочения и роли городов в отношении роста занятости в регионах. Города рассматриваются в качестве основы развития стран ЕС. Именно они являются центрами привлечения инвестиций и обеспечивают основную массу занятости. Чтобы обеспечить их привлекательность в этом отношении, необходимо обратить внимание на базовые вопросы: физическая доступность и транспорт, доступность услуг (с учетом новых технологий), окружающая среда и сфера культуры. По мнению авторов документа, широко понимаемое историко-культурное наследие может стать основой стратегического планирования развития и регенерации городов. Политика в этой сфере, которая продвигает местное историко-культурное наследие, в сочетании с соответствующей инфраструктурой вызывает повышение привлекательности города для жителей, работников, бизнеса и туристов. Оно повышает чувство гордости от принадлежности к данному сообществу и влияет на формирование соответствующего самосознания. Не только реставрационные ремонтно-восстановительные работы, но также и культурное предложение города может существенно изменить его восприятие и продвигать его новое качество, новый бренд города. Не следует также забывать и о существенной роли историко-культурного наследия в межкультурном диалоге, который ведется во все более разнообразных социально и этнических условиях городов и индустриях культуры и культурного туризма.

Об изменении мышления о историко-культурном наследии на европейском уровне в настоящее время свидетельствует коммюнике Комиссии по вопросам европейской повестки дня в области культуры в эпоху глобализации мира, его цели определены как: популяризация культурного разнообразия и межкультурного диалога; популяризация историко-культурного наследия в целях стимулирования творчества в интересах экономического роста и занятости в рамках реализации Лиссабонской стратегии [1]; популяризация историко-культурного наследия как важного элемента в международных отношениях ЕС.

Документ также обращает внимание на то, что непосредственно не относится ни к историко-культурному наследию, ни даже к искусству. На этот раз акцент делается на другие аспекты деятельности, что не означает отхода от традиционного широкого понимания сектора историко-культурного наследия, который также может повлиять на реализацию указанных целей. Создатели повестки дня имели целью повышение значения историко-культурного наследия в политике ЕС и обратить внимание на широкую роль, которую может играть историко-культурное наследие и культура в целом. Есть шанс, что благодаря предложенному так называемому открытому методу координации государства-члены будут чувствовать себя обязанными учитывать эти цели в реализации своей политики. Как отмечалось в докладе «Экономика культуры в Европе», историко-культурное наследие и связанные с ним творческие индустрии делают свой вклад в создание рабочих мест, увеличение ВВП и стимулирование экономического роста. Креативность является основной особенностью широко понимаемого сектора культуры и одновременно является базой социальной и технологической инновативности, которая стимулирует повышение конкурентоспособности и создание новых рабочих мест [5, р. 117-123].

Коммюнике включает следующие конкретные цели:

– популяризация творчества в образовании посредством участия сектора историко-культурного наследия в формировании культурного потенциала в качестве конкретного вклада и средства непрерывного образования и пропаганды культуры и искусства в формальном и неформальном образовании;

– содействие увеличению потенциала в сфере культуры путем поддержки обучения сотрудников сектора историко-культурного наследия в области навыков управления, предпринимательства, знания европейского контекста, функционирования рынка и развития инновационных источников финансирования и повышения их доступности;

– создание творческих партнерских отношений между сектором историко-культурного наследия и смежными секторами (информационно-коммуникационного, исследований, туризма, социального партнерства и т.д.) в целях укрепления социального и экономического воздействия инвестиций в культуру и творчество, в частности, в отношении поощрения экономического роста и создания рабочих мест, а также развития и повышения инвестиционной привлекательности регионов и городов [1].

В подобном духе были сформулированы и Резолюция Совета ЕС от 16 ноября 2007 г. в отношении европейского плана действий в интересах культуры и его итогов, в которых упоминается о необходимости использования связей между культурой и образованием, приложении усилий с целью предоставления возможностей для образования лицам из сектора историко-культурного наследия и сектора сопутствующих индустрий, а также в создании среды, благоприятной для развития отрасли.

Страны Центральной и Восточной Европы (Польша, Словакия, Венгрия и др.) используют европейские средства на историко-культурное наследие начиная с 1990-х гг. Первоначально организации и учреждения историко-культурного наследия из этих стран могли принимать участие в проектах софинансирования ЕС только как партнеры. Со второй половины 1990-х гг. они уже могли подписывать соответствующее меморандумы относительно своего участия в программах, а благодаря уплате взносов организации и учреждения могли принимать участие в мероприятиях уже в качестве партнеров. Польские, словацкие и венгерские организации работали так как с программами защиты архитектурного наследия, так и с программами «Ариан», «Калейдоскоп» и «Рафаэль». После их окончания начали функционировать следующие поколения программ.

Возможности финансирования проектов в сфере историко-культурного наследия имелись также в программах, предшествующих вступлению этих стран в ЕС (в частности, в программе PHARE), а после их вступления в ЕС – уже в программах финансируемых из средств

структурных фондов. Польша, Словакия и Венгрия стали членами ЕС вместе с другими странами Центральной и Восточной Европы в середине финансового периода на 2000-2006 гг. По этой причине не была создана отдельная программа, в рамках которой эти страны могли бы получать средства на историко-культурное наследие из фондов ЕС. В то же время возможности для финансирования наследия появились в программах, сосредоточенных на других областях. В частности, интегрированная операционная программа регионального развития содержала пункт «Развитие туризма и культуры», который предусматривал поддержку деятельности в сфере культуры и определял среди прочего следующие цели: увеличение значения культуры и туризма в качестве катализаторов социально-экономического развития, облегчение доступа к объектам историко-культурного наследия и туризма, повышение конкурентоспособности региональных туристических и культурных продуктов и через это – влияние на рост туристического движения. Кроме того, проекты, связанные с историко-культурным наследием, были поддерживались в рамках пунктов «Сельские территории», «Территории, подлежащих реструктуризации», «Деградировавшие городские районы, постиндустриальные и бывшие военные объекты и территории», «Микропредприятия». Проекты в сфере туризма и культуры, предусмотренные к реализации на территории города до пяти тысяч жителей, смогли получить поддержку в рамках секторной операционной программы «Реструктуризация и модернизация продовольственного сектора и развитие сельских районов», в рамках мероприятия «Реконструкция сельской местности, а также сохранение и защита историко-культурного наследия». А частные предприятия, работающие в сфере туризма и культуры, могли претендовать на дофинансирование проектов в рамках секторной операционной программы «Рост конкурентоспособности предприятий» [6, p. 87-92].

В следующей финансовой перспективе на 2007-2013 гг. удалось создать более широкий спектр возможностей для поддержки историко-культурного наследия. Основной программой, которая должна была этому служить, была операционная программа «Инфраструктура и окружающая среда». Ее цель – повышение инвестиционной привлекательности стран-членов ЕС и их регионов путем развития технической инфраструктуры, при одновременном улучшении состояния окружающей среды, защите здоровья и сохранении культурной самобытности и развития территориального единства. Проекты в области историко-культурного наследия могли быть реализованы главным образом в рамках приоритета XI «Культура и наследие», основная идея которого – использование потенциала культуры и историко-культурного наследия мирового и европейского значения для повышения привлекательности стран-членов ЕС. Приоритет был разделен на три действия, в рамках которых возможно выполнение проектов: Охрана и сохранение историко-культурного наследия надрегionalного значения, Улучшение состояния инфраструктуры культуры надрегionalного уровня и расширение доступа к культуре, Развитие инфраструктуры художественного образования. В рамках этого приоритета была возможна реализация проектов, связанных с модернизацией, строительством, развитием и адаптацией к новым целям инфраструктуры культуры и историко-культурного наследия, а также проектов, касающихся охраны историко-культурного наследия европейского и мирового значения (в частности, объектов, внесенных в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также объектов, признанных на национальном уровне памятниками истории).

В то же время возможности финансирования проектов, связанных с широко понимаемым историко-культурным наследием, предполагали также других отраслевые операционные программы: «Человеческий капитал», «Инновационная экономика», «Развитие сельских территорий», «Устойчивое развитие сектора рыболовства и прибрежных рыболовных зон» и др. Важно, что проекты регионального значения получили возможность финансирования из десятков программ, администрируемых национальными государственными органами регионального уровня [9, p. 153-169].

Финансирование из европейских средств позволило организациям из стран, присоединившихся к ЕС, расширить свою деятельность и установить иностранные контакты посредством участия в последующих этапах программ ЕС в сфере культуры и развития. Например, основная цель проекта «Cult Rural» была промоция наследия в сфере традиционной народной культуры путем сотрудничества между музеями, научными учреждениями и общественными организациями.

Вступление в Европейский союз изменило также и перспективу, с которой до сих пор рассматривалась историко-культурное наследие. Во-первых, желание использовать средства ЕС стимулирует долгосрочное и стратегическое планирование, проявляющиеся в необходимости подготовки планов развития и сопутствующих им программ. В сфере историко-культурного наследия это стало новацией. Кроме того, участие в программах, поддерживаемых средствами из фондов ЕС, стимулирует увеличение капитальных расходов на культуру культурное наследие из бюджетов центральных и местных органов власти. Это связано с тем, что средства ЕС никогда не составляют 100% бюджета проекта, и каждый проект требует собственного финансового вклада страны-заявителя проекта. Изменилось также само мышление о историко-культурном наследии. Впервые принимающие решения субъекты должны задуматься о том, какой должна быть роль историко-культурного наследия в стратегических планах развития региона и государства.

На изменение перспектив взгляда на историко-культурное наследие повлияло также участие десятков городов из Центральной и Восточной Европы в конкурсе на звание Европейской столицы культуры. Чтобы участвовать в конкурсе, города должны не только подготовить предложения по программе культурных мероприятий на год, но и, прежде всего, создать глобальное видение развития, которое акцентировало бы место историко-культурного наследия в долгосрочной стратегии города.

Таким образом, вместе с распознавание потенциала сферы историко-культурного наследия в качестве активного элемента экономической системы Европейского союза увеличено количество программ, фондов и инициатив сообщества, поддерживающих потенциал этой сферы в качестве катализатора социально-экономического развития. Однако, следует иметь в виду, что историко-культурное наследие и культура в целом может выполнять также и другие функции. Роль культурных контактов (даже на обывательском уровне, например, через туризм) в создании общности идей и ценностей, которая является ключевой для европейской интеграции, не следует недооценивать. Стоит отметить, что Европейская комиссия, понимая важность историко-культурного наследия в формировании чувства принадлежности к ЕС, разработала отдельную программу «Европа для граждан» (2007-2013 гг.), которая имеет целью, в частности, развитие чувства европейской идентичности на основе общих ценностей, истории и культуры, а также продвижение толерантности и взаимопонимания между европейцами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Access to European Union law: [EUR-Lex]. [2018]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html> (date of circulation: 30.06.2018).
2. Integracja europejska. Wybrane problemy / red. D. Milczarek, A.Z. Nowak. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 364 s.
3. International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions / ed. M.I. Fleychuk, U.A. Ganski, V.U. Kazlouski. Daugavpils: Daugava Print, 2018. – 368 p.
4. Kultura a rozwój / red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. 518 s.
5. Naess H.E. A new agenda? The European Union and cultural policy. London: Alliance Publishing Trust, 2009, 200 p.
6. Obuljen N. Why we need European cultural policies. The impact of EU enlargement on cultural policies in transition countries. Amsterdam: European Cultural Foundation, 2005. 117 p.

7. Psychogiopoulou E. The integration of cultural considerations in EU law and policies. Leiden, Boston: Martinus Nijhof Publishers, 2008, 402 p.
8. Rizzo I., Mignosa A. Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Northampton: Edward Elgar Publishing Inc., 2013, 640 p.
9. The economy of culture in Europe. A study prepared for the European Commission (Directorate-General for education and culture). Brussels: KEA European Affairs, 2006, 355 p.

Поступила в редакцию 02.07.2018.

Для цитирования:

Ганский В.А., Андрейчик Е.В. Место историко-культурного наследия в процессах европейской интеграции (1973-2014 гг.) // Гуманитарный научный вестник. 2018. №5. С. 19-29. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1805Ganski.pdf>